

КОРПОРАТИВ ШАРТНОМА ТАРАФЛАРИНИНГ ХУҚУҚЛАРИНИ ҲИМОЯ ҚИЛИШНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ

Казакбаев Туелбай Каримбаевич

Бердақ номидаги Қорақалпоқ давлат

университети докторанти

tolikkazakbaev0@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10184450>

АННОТАЦИЯ

Мақолада корпоратив шартнома тарафларининг ҳуқуқлари ва уларни ҳимоя қилиш усуллари ҳамда воситалари ҳақида маълумот берилган, шунингдек корпоратив шартнома тарафларининг ҳуқуқларини ҳимоя қилишни такомиллаштириш масалаларига тохталиб ўтилган.

Калит сўзлар: корпоратив шартнома, корпоратив муносабатлар, мажбурий ҳимоя (даъво), суд қарори, суд ҳимояси.

Ҳуқуқ манфаатларни ҳимоя қилиш учун мўлжалланган, ҳимоя эса ҳуқуқнинг ажралмас қисми бўлиб, олимлар томонидан турли йўллар билан кўриб чиқилади: рухсат этилган хатти-ҳаракатлар ўлчови сифатида; ҳуқуқий тартибга солиш тизими сифатида; ҳуқуқларнинг кафолати сифатида; бузилган ҳуқуқни тиклаш учун уни амалга оширишнинг мажбурий усули сифатида; мувофиқлаштирилган ташкилий чора-тадбирлар мажмуи сифатида; ҳуқуқни муҳофаза қилиш чоралари мажмуи сифатида; фаолият сифатида ва ҳоказо. Баъзи тушунчалар ҳимоя тоифасининг мазмунли томонига, бошқалари процессуал томонга, баъзилари эса ҳуқуқий нормалар сифатида жуда кенг талқин этилади.

Ҳимоя унинг эгаси ҳуқуқларининг ажралмас қисми бўлиб, у бузилган ҳуқуқларни тиклаш ёки тугатиш учун қўлланилади ва маълум шакллар воситачилигида амалга оширилади. Энциклопедик маънода ҳимоя деганда субъектив ҳуқуқларнинг эркин ва тўғри амалга оширилишини таъминлаш, шу жумладан суд ҳимояси, қонунчилик, иқтисодий, ташкилий, техник ва бошқа воситалар ва чоралар, шунингдек, фуқаролик ҳуқуқларини ўзини ўзи ҳимоя қилиш бўйича кўрилган комплекс чора-тадбирлар тизими тушунилади[1. С. – 169].

И.В.Спасибо-Фатеева ҳимояни мустақил равишда ёки юрисдикция органлари ёрдамида мажбурий шахсга субъектив ҳуқуқни амалга оширишдаги тўсиқларни бартараф этиш ёки уни аввалги ҳолатига қайтариш учун давлат мажбурлаш чораларини қўллаш ваколатида ифодаланган ваколатли шахснинг рухсат этилган хатти-ҳаракати ўлчови ҳамда ҳуқуқни бузганлик учун жазо сифатида эътироф этади[2. С. –234]. Ю.Д.Притыка ҳуқуқларни ҳимоя қилишни субъектлар томонидан ўз ҳуқуқларини амалга оширишдаги тўсиқларни олиб ташлаш ва ҳуқуқбузарликни тугатиш, бузилишдан олдин мавжуд бўлган вазиятни тиклашга қаратилган ҳуқуқий фаолият сифатида тушунади[3. С 16-19.].

Мазкур нуқтаи назарни баҳсли эканлигини таъкидлаш керакки, ҳимоя моддий ва процессуал тартибнинг элементларини ўз ичига олади, улар ўзаро боғлиқ ва бир-бирини тўлдиради ва фаолиятга урғу (фақат процессуал ва ҳуқуқий томонни аниқлаш) ушбу ҳодисани ўрганиш предметини торайтиради. Бундан ташқари, ҳуқуқни ҳимоя

қилиш рухсат этилган хатти-ҳаракатларнинг ўлчови эмас, эҳтимол бу ҳуқуқ ёки шартноманинг ҳимоя нормаси билан белгиланган ҳуқуқларнинг бузилишининг олдини олишга, бекор қилишга ва ҳуқуқларни тиклашга қаратилган рухсат этилган ҳаракатлар деб ҳисобланадиган ҳимоя шакллари ва воситаларига тегишлидир. Ҳимояни фақат фаолият сифатида кўриб чиқиш мумкин эмас, бу таъриф процессуал фаолият ва низоларни ҳал қилишга қаратилган процессуал бўлмаган фаолиятга бўлинган фаолият воситачилигидаги ҳимоя шаклларига хосдир. И.Г.Побирченко фикрига кўра ташкилотларга нисбатан ҳуқуқий ҳимоя шакллари фуқаролар иштирокидаги ҳуқуқий ҳимоя шаклидан тубдан фарқ қилади, иштирокчиларнинг процессуал ёки таомилга оид фаолияти билан боғлиқ бўлади[4. С. – 19]. Корпоратив муносабатларнинг ўзига хос хусусиятларини ҳисобга олган ҳолда шуни таъкидлаш керакки, улар ҳуқуқшунос олимлар томонидан шакллантирилган ҳуқуқ ва манфаатларни ҳимоя қилиш босқичлари билан тавсифланмайди[5. С – 185.], яъни: низонинг пайдо бўлиши (зарарнинг мавжудлиги, ҳуқуқ ва манфаатларнинг бузилиши); низони ҳужжатда қайд этиш (шу жумладан сабабий боғланишни аниқлаш); ҳуқуқларни тезкор ҳимоя қилиш (тўловларни тўлашдан бош тортиш ва ҳоказо.); эътироз ва талабнома ишлари; мажбурий ҳимоя (даъво); суд қарорини ижро этиш. Корпоратив муносабатларда ҳуқуқларни ҳимоя қилиш босқичлари, эҳтимол, қуйидагиларни ўз ичига олади: низонинг мавжудлиги – суддан ташқари ҳимоя – суд ҳимояси ва суд қарорини ижро этиш каби босқичнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш босқичига тааллуқлиги баҳслидир.

Юқоридагалрдан келиб чиқиб шуни айтиш мумкинки, Корпоратив ҳуқуқларни ҳимоя қилишнинг ўзига хос хусусиятлари шундаки, корпоратив ҳуқуқларни ҳимоя қилиш:

- ҳуқуқ ва манфаатлар бузилиши ёки бузилишнинг ҳақиқий хавфи юзага келганда амалга оширилади;
- ҳуқуқ ва манфаатлари бузилган ёки бузилган деб ҳисобланган ҳар бир шахснинг ҳуқуқи ҳисобланади;
- моддий ва процессуал компонентни ўз ичига олади;
- мақсад бузилишни тўхтатиш, ҳуқуқни тиклаш ёки ҳуқуқбузарликнинг олдини олишдир;
- тегишли усулларни амалга ошириш назарда тутилади;
- объектив зарурат бўлган тегишли шаклга эга;
- тегишли воситаларни тақдим этади.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Тихомирова Л.В., Тихомиров М.Ю. Юридическая энциклопедия / Под ред. М.Ю. Тихомирова. М.,1997.- С. 169.
2. Спсибо-Фатеева И.В. Акционерные общества:корпоративне правоотношения. – Х.: Право, 1998. – 234 с.
3. Притыка Ю.Д. Понятие и дифференциация способов и защиты гражданских прав и интересов//Вестник Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. – 2004. – №60-62. – С. 16-19.
4. Побирченко И.Г. Хозяйственные споры и формы их решения/автореферат на соискание ученой степени доктора юридических наук по специальности № 1.2.719 –

хозяйственное право).- Харьков-1971 . – 19 с.

Побирченко И.Г. Формы защиты прав и соотношение материального и процессуального права в отдельных правовых институтах. Калинин, 1978. – 185 с.

